

Dateiformate und Metadaten für die digitale Langzeitarchivierung

Ein Guide für Data Stewards

Stand Mai 2025

Die digitale Langzeitarchivierung (LZA) bzw. Langzeitverfügbarkeit (LZV) wissenschaftsrelevanter Informationen gewinnt im Bewusstsein von Forschenden und Institutionen zunehmend an Relevanz.¹ Ereignisse wie der Brand in der Anna Amalia Bibliothek 2004 in Weimar, der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln 2009, oder der Verlust aller Original-Aufnahmen der Mondlandung aus dem Jahr 1969, machen immer wieder deutlich, dass Kulturgut und wissenschaftliche Daten der Nachwelt schnell und unerwartet verloren gehen können. Digitale Information ist hiervon ebenso betroffen, wie physische Medien, bringt aber zugleich auch eigene, einzigartige Herausforderungen mit sich. Hardware, Software und technischer Wandel spielen eine zentrale Rolle für den Erhalt digitaler Materialien, die außerdem weitaus sensibler auf Irregularitäten reagieren als beispielsweise ein gedrucktes Buch: Denn das Buch bleibt höchstwahrscheinlich lesbar, auch wenn einige Buchstaben auf einer beschädigten Seite fehlen. Im Gegensatz dazu kann bereits eine scheinbar geringfügige Veränderung am Dateicode dazu führen, dass das gesamte digitale Objekt unlesbar wird und nicht mehr genutzt werden kann. Die Aufgabe der LZV ist es, das digitale wissenschaftliche und kulturelle Erbe vor solchem Verlust zu schützen und es dauerhaft – das heißt: über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg, auf unbestimmte Zeit – zu sichern.

Da Drittmittelgeber wie die DFG den Erhalt von Forschungsdaten und -ergebnissen für mindestens 10 Jahre mittlerweile immer häufiger zu einer Fördervoraussetzung machen, steigt die Nachfrage nach langfristigen Lösungen stetig an, sowohl unter Forschenden als auch unter Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Gedächtnisinstitutionen.

Bereits in den frühen 2010er Jahren unternahm die DFG den Versuch, eine nationale Infrastruktur für die Langzeitverfügbarkeit aufzubauen.² Das Vorhaben konnte jedoch keine Wurzeln schlagen und die Aufgabe, LZV-Bedarfe zu decken, verlagerte sich auf die Ebene der Länder und einzelner Einrichtungen, insbesondere wissenschaftlicher Bibliotheken. In der Konsequenz entstanden mehrere Landesinitiativen, so auch 2019 die Projekte „Langzeitverfügbarkeit digitaler Inhalte an hessischen Hochschulen“ (LaVaH) und „Digitale Langzeitverfügbarkeit im Bibliotheksverbund Bayern“ (LZV Bayern) sowie 2021 die „Landesinitiative Langzeitverfügbarkeit“ in Nordrhein-Westfalen (LZV.nrw).

Diese Projekte haben nicht nur sehr ähnliche zeitliche Rahmen, sondern teilen auch mehrere grundsätzliche Herangehensweisen, beispielweise bei der Governance-Struktur, dem zentralisierten Technikbetrieb und der Wahl der Archivsoftware Rosetta von Ex Libris. Durch diese Gemeinsamkeiten fanden sich die drei Initiativen von Beginn an mit den gleichen, oder zumindest sehr ähnlich gelagerten Herausforderungen und Problemen konfrontiert. Somit war es ein logischer nächster Schritt für die Projekte, sich zu den verschiedenen Themen und konkreten Fragestellungen der LZV auszutauschen und sie nicht dreimal einzeln zu lösen, sondern einmal gemeinsam.

¹ Die Begriffe Langzeitverfügbarkeit (LZV) und Langzeitarchivierung (LZA) werden hier synonym gebraucht und beziehen sich grundsätzlich auf die gleichen Methoden, Praktiken und Ziele.

² Eine Ausschreibung der DFG zur Neuausrichtung überregionaler LZA-Angebote im Jahr 2013 (<https://www.dfg.de/resource/blob/171102/9d00fc32dff2a11c9646dabb983b9062/ausschreibung-ueberregionale-informationsservices-131115-data.pdf>) führte zu keinen Projektförderungen.

Im Mai 2022 begannen LaVaH, LZV Bayern und LZV.nrw also eine informelle Kooperation, die mit der Zeit den Namen „KoopLZV“ annahm und auch weitere Mitglieder gewann. So gesellte sich im August 2022 die SUB Hamburg zur Runde, im April 2023 die TIB Hannover und im Juli 2023 der KOBV und die SLUB Dresden. Die Bandbreite der KoopLZV ist damit erheblich gewachsen, da die neuen Mitglieder andere Expertise und Perspektiven mitbringen, beispielweise aus anders strukturierten Geschäftsmodellen oder dem Einsatz anderer Archivsoftware.

Obwohl die KoopLZV also vielfältiger wurde, bleiben zentrale Themen, Fragen und Aufgaben dennoch gleich – allein aus dem Grund, dass Langzeitarchivierung keine Aufgabe ist, deren Lösung sich leicht regional abgrenzen lässt. Was geschieht beispielweise, wenn ein LZV-Service, aus welchen Gründen auch immer – finanziell, technisch, politisch – plötzlich nicht mehr funktionsfähig ist? In einem solchen Fall müssen die archivierten Daten exportiert und anderweitig erhalten werden. Dies wiederum setzt einen breit gültigen technischen Standard voraus, der verlustfreie Datenübertragungen möglich macht.

Besonders relevant sind solche flächendeckenden Standards für Metadaten und Dateiformate, die in der LZV Anwendung finden. Der vorliegende Guide wurde in der KoopLZV erarbeitet und soll als Orientierungshilfe für Mitarbeitende in Institutionen dienen, deren Angehörige Daten aus Forschungsprojekten langzeitverfügbar halten wollen oder müssen.

Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdaten

Die Verfügbarkeit, (Nach-)Nutzbarkeit und Zitierbarkeit von Forschungsdaten sind zentrale Bestandteile der guten wissenschaftlichen Praxis und der Prinzipien von Open Data und Open Science. Durch die Ablage und Veröffentlichung der Daten in einem Repository wird dieser Anspruch, der mittlerweile auch Teil der meisten Förderprogramme ist, erfüllt – jedoch in der Regel nur kurzfristig.³ Für die langfristige, dauerhafte Nutzbarkeit von Forschungsdaten ist die Langzeitarchivierung die einzige nachhaltige Lösung.

Dieser Guide gibt einen ersten Überblick über die Anforderungen, die Forschungsdaten erfüllen müssen, damit sie dauerhaft aufbewahrt und, nach den FAIR-Prinzipien, auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar gehalten werden können.

Langzeitarchiv vs. Repository vs. Bitstream Preservation

Für die Speicherung ihrer Forschungsdaten haben Forschende verschiedene Möglichkeiten, vom Arbeitsplatzrechner oder mobilen Datenträgern über Cloud-Speicher bis hin zu institutionellen oder externen Fachrepositorien. Jede dieser Optionen bringt unterschiedliche Vor- und Nachteile für

³ Die Funktionsweisen eines Repositoriums und eines Langzeitarchivs können sich überschneiden, z.B. im Sinne eines „Trustworthy Digital Repository“ nach den Kriterien des Core Trust Seal (<https://www.coretrustseal.org/>). Dieser Guide bezieht sich mit dem Begriff „Repository“ beispielsweise auf institutionelle Repositorien, deren Hauptzweck die zeitlich begrenzte Speicherung von Daten und nicht deren semantische Langzeitarchivierung ist.

Datengebende mit sich,⁴ keine davon bietet jedoch eine wirklich dauerhafte Lösung für den Erhalt und die Nutzbarkeit der Daten, denn: Backup ist keine Langzeitarchivierung!⁵

Dennoch sollte die reine Datensicherung während des Forschungsprozesses nicht vernachlässigt werden, da die Daten in der Regel erst nach Abschluss eines Projektes in die Langzeitverfügbarkeit überführt werden oder zu einem Zeitpunkt, zu dem kein schneller oder permanenter Zugriff auf die Daten mehr erforderlich ist, d.h. wenn sie für die tägliche Arbeit nicht mehr benötigt werden.

Bei einem Repository steht im Gegensatz zu einem Langzeitarchiv in erster Linie die Darstellung der Inhalte im Rahmen einer Publikation im Mittelpunkt. Die Speicherung ist dabei nur ein Nebenprodukt, welches sicherstellen soll, dass die Daten in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Ablieferung befinden, jederzeit abrufbar sind, solange das Repository zugänglich ist.

Ein Datenbackup kann somit auch nicht in jedem Fall die Anforderung vieler Förderprogramme für Forschungsprojekte erfüllen, dass Forschungsdaten bzw. -ergebnisse für mindestens 10 Jahre zugänglich bleiben müssen.⁶

Die Grundlage einer langfristigen Verfügbarkeit von Daten stellt die Bitstream Preservation dar, die den Erhalt der Datenintegrität auf einer rein physischen Ebene sicherstellt. Darüber hinaus sollten jedoch auch Maßnahmen auf der (techno-)logischen und der inhaltlichen Ebene getroffen werden, die sicherstellen, dass die Daten auch in Zukunft technisch durch Software sowie inhaltlich durch Menschen interpretiert werden können. Es lassen sich somit drei Abstufungen definieren, wobei die jeweiligen Umsetzungen der einzelnen Stufen Auswirkungen auf das Ergebnis des Datenerhalts haben können:

- Bitstream Preservation: Physischer Erhalt der Daten über den Technologiewandel hinausgehend in Verbindung mit dem Erhalt der Integrität als Sicherung des Bitstroms
- Logical Preservation: Erhalt der technologischen Interpretierbarkeit. Durch Dateiformatidentifizierung und Dateivalidierung werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Dateien langfristig von Software interpretiert werden können. Stellt sich dabei heraus, dass Dateien in veralteten Dateiformaten vorliegen, können sie durch Formatmigration oder Emulation weiterhin ausführbar gehalten werden.
- Semantic Preservation: Erhalt der inhaltlichen Interpretierbarkeit. Die Kontextualisierbarkeit und wissenschaftliche Nutzbarkeit von digitalen Objekten werden durch inhaltliche Beschreibungen mittels Metadaten gewährleistet.

Für die dauerhafte Archivierung in einem LZV-System müssen also andere Voraussetzungen erfüllt werden als für die reine Ablage in einem Repository oder herkömmlichen Speichersystem. So verdeutlichen die Ebenen der Logical und Semantic Preservation, dass sowohl das Dateiformat als auch

⁴ Eine Übersicht über Vor- und Nachteile verschiedener Speichermöglichkeiten findet sich z.B. unter <https://forschungsdaten.info/themen/speichern-und-rechnen/datenspeicherung-und-die-lebensdauer-von-datentraegern/>.

⁵ Die wichtigsten Unterschiede zwischen LZV und Backup sind z.B. in einem Info-Flyer des ZIB aufgeführt, zu finden auf <https://ewig.zib.de/> und unter <https://doi.org/10.12752/9954>.

⁶ Dies ist z.B. gemäß der Leitlinie 17 der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der DFG gefordert: <https://zenodo.org/records/14281892>

die deskriptiven Metadaten einen erheblichen Einfluss auf die Langzeitverfügbarkeit und Interpretierbarkeit von Daten haben.

Unabhängig davon, ob Daten dauerhaft archiviert werden sollen, oder nicht, ist es daher ratsam, schon in der Anfangsphase eines Forschungsprojektes darauf zu achten, dass die Grundvoraussetzungen für eine mögliche Archivierung erfüllt werden. Entscheidet man sich erst später für den Langzeiterhalt der Daten, kann eine nachträgliche Bearbeitung der Daten sehr aufwändig sein, z.B. wenn notwendige Metadaten nicht vorhanden sind und nachträglich erhoben werden müssen, oder wenn invalide Dateien repariert oder Konvertierungen in andere Dateiformate vorgenommen werden müssen.

Die Langzeitverfügbarkeit und Nachnutzbarkeit der Daten durch die Zielgruppe sollte also von Beginn eines Forschungsvorhabens an als Teil des Daten-Lebenszyklus mitgedacht werden und im mittlerweile obligatorischen Datenmanagementplan (DMP) an verschiedenen Punkten, z.B. bei der Finanzierung und der Wahl der Dateiformate und Metadaten schemata berücksichtigt werden.

Abb.1: Aspekte der Langzeitarchivierung im Daten-Lebenszyklus

Beratung von Datenproduzierenden

Zu Beginn eines Forschungsvorhabens sollten Datenproduzierende dabei unterstützt werden, begründete Entscheidungen im Hinblick auf den Langzeiterhalt der von ihnen erzeugten Forschungsdaten zu treffen. Dabei spielen insbesondere die Wahl des Dateiformats und die Wahl des Metadaten schemas eine wichtige Rolle.

Dateiformate

Je nach fachlichem und technischem Entstehungskontext können Dateien in einer Vielzahl von Formaten erstellt werden. Die Entscheidung für ein bestimmtes Dateiformat sollte daher für jedes Forschungsvorhaben fallspezifisch und unter Beachtung aller relevanter Faktoren – inklusive zukünftiger Nutzungsszenarien und dem Erhalt signifikanter Eigenschaften⁷ – getroffen werden. Im Hinblick auf die Langzeitarchivierung möchte dieser Guide entsprechende Hilfestellungen bei der Entscheidungsfindung für oder gegen ein bestimmtes Dateiformat bieten. Die im Folgenden genannten Kriterien stellen dabei eine allgemeine Orientierungshilfe dar.

Formatempfehlungen

Grundsätzlich wird die Ablieferung von Daten in Dateiformaten empfohlen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit langfristig interpretierbar bleiben.

Ausdrücklich empfohlen sind daher Formate, die folgende Kriterien erfüllen:

- offen und vollumfänglich dokumentiert
- nicht-proprietär, standardisiert
- verlustfrei komprimierend
- nicht passwortgeschützt und ohne DRM Daten⁸
- identifizierbar und validierbar mittels gängiger Tools
- den Erhalt der individuell definierten signifikanten Eigenschaften bestmöglich gewährleisten
- innerhalb der Designated Community weit verbreitet

Eine allgemeine Einschätzung von verschiedenen Dateiformaten bezüglich ihrer Langzeiteignung bieten z.B. die interaktive Dateiformattafel der Landesinitiative Langzeitverfügbarkeit (LZV.nrw)⁹ oder die Übersicht der Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (KOST)¹⁰.

Hilfreich ist ein einheitliches Vorgehen bezüglich Dateiformat-Versionen, Dateibenennungen und hierarchischer Strukturen.

Den Datenproduzierenden sollten Möglichkeiten und Einschränkungen der jeweils in Frage kommenden Dateiformate aufgezeigt werden. Es kann sinnvoll sein, die Gründe für die Wahl eines bestimmten Dateiformats (z.B. fachliche Konvention, Gewohnheit) zu hinterfragen und ggfs. von Beginn an auf eine

⁷ Als signifikante Eigenschaften (significant properties) gelten nach PREMIS diejenigen Eigenschaften eines digitalen Objekts, die als maßgeblich für dessen Authentizität und langfristige Nutzbarkeit angesehen werden und daher erhalten werden müssen. Das Konzept der signifikanten Eigenschaften basiert auf der Grundannahme, dass zum Zwecke der Langzeitverfügbarkeit ggf. Veränderungen an digitalen Objekten notwendig sind (z.B. bei der Reparatur invalider Dateien oder bei Dateiformatmigrationen). Alle Langzeitarchivierungsmaßnahmen zielen daher auf den Erhalt der jeweiligen signifikanten Eigenschaften eines digitalen Objekts ab. Welche Eigenschaften konkret als „signifikant“ definiert werden, ist wiederum individuell von den jeweiligen Zielgruppenbedürfnissen abhängig.

⁸ Geschützte Dateien können zwar langfristig aufbewahrt werden (Bitstream Preservation), darüberhinausgehende Erhaltungsmaßnahmen können jedoch nicht durchgeführt werden.

⁹ interaktive Dateiformattafel: <https://www.lzv.nrw/dateiformate/>; Website LZV.nrw: <https://www.lzv.nrw/>

¹⁰ https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html

langzeitfähigere Alternative umzustellen. Einen umfassenden Überblick über mögliche Alternativen kann die Pronom File Format Registry bieten.¹¹

Darüber hinaus sollten mögliche Technologieentwicklungen und damit ggf. einhergehende Formatobsoleszenzen bereits in die Überlegungen zur Wahl des Dateiformats einbezogen werden. Es ist zu beachten, dass sich auch die Beurteilung der Langzeiteignung eines Formats über die Zeit hinweg ändern kann.

Während beispielsweise bei nicht offen dokumentierten proprietären Formaten auf lange Sicht nur der Bitstream erhalten werden kann und die Daten dann nicht mehr authentisch dargestellt werden können, besteht bei weit verbreiteten und offen dokumentierten proprietären Formaten gegebenenfalls dennoch die Möglichkeit einer Formatmigration zum Langzeiterhalt.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, zusätzlich zu einem offenen Format Dateien in proprietären Formaten einzuliefern, um die inhaltlichen Informationen als Bitstream abrufbar zu halten, sollte dies notwendig werden. Ebenso kann bei nicht offenen Formaten zusätzlich ein offenes Derivat abgeliefert werden.

Bei komprimierten Formaten ist es in der Praxis möglich, dass eine verlustbehaftete Kompression („lossy compression“) für Datenproduzierer hinnehmbar ist. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass durch die Komprimierung keine signifikanten Eigenschaften, die für eine künftige Nachnutzbarkeit unerlässlich sind, verloren gehen.

In Fällen, in denen es für die dauerhafte Nutzbarkeit notwendig ist, unkomprimierte Formate zu erhalten, kann es dennoch sinnvoll sein, im Interesse der einfacheren Darstellbarkeit Daten in einem komprimierten Format als Derivat zusätzlich abzulegen. Es liegt an den Datenproduzierenden, zu entscheiden, ob oder in welcher Form eine Komprimierung ratsam ist, bzw. ob die identische Wiedergabe aller Dateiinformationen unerlässlich ist. Dabei ist stets auch zu bedenken, dass nicht-komprimierte Dateien – insbesondere bei Datenarten wie AV oder 3D – in der Regel einen erhöhten Speicherplatzbedarf haben und dies auch bei der Finanzierung entsprechend berücksichtigt werden muss.

Im Idealfall sollte die Wahl der Dateiformate möglichst frühzeitig erfolgen, um zu verhindern, dass es durch unnötige Konvertierungen zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Informationsverlust kommt.

Konvertierung/Formatmigration

Die Konvertierung bzw. Migration von Daten und Objekten in andere Dateiformate ist ein wesentlicher Bestandteil des Langzeiterhalts und ist zu verschiedenen Zeitpunkten im Erhaltungsprozess relevant.

Liegen Daten originär in proprietärer oder anderweitig nicht oder weniger langzeitfähiger Form vor, können sie in den meisten Fällen in geeignetere Formate konvertiert werden. Die nötigen Schritte sollten im Pre-Ingest von Datengebern und Data Stewards gemeinsam geklärt und ggf. durchgeführt werden, um die technische Qualität der Daten sicherzustellen.

Ebenso müssen bereits im Pre-Ingest-Prozess die Voraussetzungen für zukünftige und den dauerhaften Datenerhalt notwendige, Formatmigrationen geschaffen werden. Dieser Schritt ist insbesondere auch deshalb unerlässlich, weil die jeweiligen Datengebern bzw. -produzierenden u.U. nicht mehr in die

¹¹ <https://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/>

Entscheidungsfindung mit einbezogen werden können. Um zukünftige Formatmigrationen zu ermöglichen, müssen die dazu notwendigen Rechte an den Daten bei der Übernahme demjenigen bzw. der Stelle eingeräumt werden, der/die sämtliche Erhaltungsmaßnahmen im Langzeitverfügbarkeits-system verantwortet und umsetzt.

Metadaten

Für die Langzeitverfügbarkeit, insbesondere die Semantic Preservation, sind Metadaten unerlässlich. Nur, wenn ausreichend Informationen zu einem Objekt oder Datensatz mit archiviert werden, ist sichergestellt, dass die Daten auch in der Zukunft inhaltlich verständlich, korrekt darstellbar und interpretierbar sind und genutzt werden dürfen.

Es gibt unterschiedliche Arten von Metadaten, z.B.:

- deskriptive Metadaten: inhaltliche Beschreibung und eindeutige Identifizierbarkeit
- technische Metadaten: Information z.B. zu Dateiformat, -version, -größe
- administrative Metadaten: rechtliche Information, Provenienz
- Struktur-Metadaten: Information zur Objektstruktur

Wie bei Dateiformaten ist besonders für die inhaltliche Beschreibung von Forschungsdaten disziplinabhängig eine große Bandbreite von Metadatenschemata gebräuchlich.¹² Die Wahl eines Standards kann hier sinnvollerweise nur von den Forschenden selbst in Zusammenarbeit mit Data Stewards getroffen werden.

In der LZV sind neben üblichen Schemata zwei Standards weit verbreitet:

- [PREMIS](#) (Preservation Metadata: Implementation Strategies) ist ein Data Dictionary für Langzeitarchivierungsmetadaten. PREMIS definiert verschiedene Einheiten und Eigenschaften, die im Tätigkeitsfeld der Digitalen Langzeitarchivierung relevant sind : Objekte (wie Intellectual Entities oder deren Repräsentationen), Akteure, Ereignisse und rechtliche Hinweise.¹³ PREMIS definiert für diese Einheiten Metadatenelemente zur Beschreibung ihrer Eigenschaften. Es deckt damit allerdings nur die für die Administration notwendigen Metadatenbereiche ab, nicht aber inhaltliche oder deskriptive Elemente wie z.B. bibliographische Metadaten.
- [METS](#) (Metadata Encoding and Transmission Standard) ist ein XML-Schema für die Beschreibung von digitalen Objekten und Daten mit Metadaten. Das METS-Schema fungiert als Container für deskriptive, administrative, und strukturelle Metadaten und kann die in diesen Kategorien gängigen Standards wie z.B. Dublin Core oder MODS einbinden.¹⁴ Darüber hinaus ist das Schema leicht um weitere externe Standards erweiterbar.

¹² Eine Übersicht gibt beispielsweise der Metadata Standards Catalog der University of Bath unter <https://rdamsc.bath.ac.uk/subject-index>.

¹³ Für eine ausführliche Erklärung des PREMIS-Datenmodells, siehe *PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata* Version 3.0 (2015), <https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf>, 6 f. Deutsche Übersetzung: https://www.loc.gov/standards/premis/understandingPREMIS_german_2021.pdf

¹⁴ Genauere Informationen zu METS-Format finden sich auch unter <https://forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-und-metadatenstandards/>.

Fazit

Dieser Guide soll Data Stewards dabei unterstützen, ihr Bewusstsein für die Faktoren, die beachtet werden müssen, wenn Daten in die Langzeitarchivierung gebracht werden sollen, zu schärfen. Besonders Forschungsdaten sind dabei ebenso heterogen, wie es die zukünftigen Anforderungen an ihre Nutzbarkeit sein können, so dass allgemeingültige Vorgaben für eine „LZA-konforme“ Erhebung oder Aufbereitung weder möglich noch sinnvoll sind.

Umso wichtiger ist es, dass Entscheidungen über Dateiformate, signifikante Eigenschaften oder Nachnutzungsszenarien stets im engen und kontinuierlichen Austausch mit den Datenproduzierenden getroffen werden, die die wissenschaftlichen und technischen Kontexte und Bedarfe der eigenen Disziplin am besten kennen.

Digitale Langzeitarchivierung ist keine Aufgabe mit einer klar umrissenen, einmalig umsetzbaren Lösung, sondern ein Prozess, der auf allen Ebenen, von der technischen bis zur organisatorischen, kontinuierlich überprüft und angepasst werden muss. Data Stewards haben dabei eine entscheidende Rolle inne und können mit einem fundierten Verständnis für die Mechanismen der LZA einen zentralen Beitrag zur dauerhaften und nachhaltigen Sicherung wissenschaftlicher Information leisten.